

HORISON

majalah sastra

Asep Sopyan
Hawe Setiawan
M. Fauzi

Korrie Layun Rampan

Kakilangit

Hermiyana, SE (Ed.)

Tirto Suwondo
Agus Dermawan T.
Umar Junus
Ariel Heryanto
Sunu Wasono
Maman S. Mahayana

KORRIE LAYUN RAMPAN

Dalam Novel dan Cerpen Indonesia

Nukilan Novel Korrie Layun Rampan

Upacara

PELULUNG

1

Lawang sekepeng itu berhiaskan aneka bunga-bunga dan janur-janur *ringit* yang diberi warna-warni. Warna itu diperoleh dari berbagai campuran tetumbuhan yang ditumbuk halus, kemudian digodok agar likat dan berwarna tegas. Daun-daun itu mengering dan rapuh, warnanya dapat bertahan tak luntur sedikit pun. Dipandang dari kejauhan, daun-daun warna-warni itu kelihatannya semarak sekali, bergoyang-goyang terbuai angin dalam ayunan yang tak menentu.

Arah ke dalam lawang sekepeng dihalangi *ompong*. *Ompong* ini tepat menutupi jalan, dibagi dalam delapan saf, pada setiap saf ditaruh barang-barang berharga sesuai dengan martabat kedua mempelai. Sebab setiap upacara begini harus berbalas-balasan. Makin kuno dan mahal benda-benda yang dipajang, makin berat bagi yang menanggung. Karena setiap penerimaan *ompong* sama halnya dengan menerima surat wesel. Beban perasaan dan keuangan mencengkung pada pundaknya oleh adat yang menuntut kelanjutan.

Lawang sekepeng ditata dengan bentuk melengkung, menghadap ke arah tepian tempat para tamu akan datang. Sepanjang kiri kanan jalan dari lamin ke tepian dihiasi dengan *ringit* dan bunga-bunga yang digantung pada untaian tali rotan yang diraut halus. Dan mulai dari tebing tepian, menyusur kiri kanan jalan hingga ke halaman lamin bergantung bendera dari kain dengan pola-pola yang cerah pada ujung-ujung tiang.

Di muara jalan, tepat di tepi halaman lamin disediakan balai-balai dengan anjungan tempat istirahat tamu. Biasanya setelah melewati *ompong* para tamu dipersilakan melepaskan

lelahnya sambil menikmati nyanyian muda-mudi yang disebut *loak*.

Pada masa seperti ini *loak* biasanya mempunyai sifat basa-basi, menanyakan maksud dan tujuan kedatangan para tamu. Dan menurut adat-istiadat yang paling tua, sifat basa-basi *loak* ini harus berbalasan. Wakil-wakil tamu harus menceritakan tujuan kedatangannya. Setelah selesai upacara penyambutan jalanan ini, barulah para tamu dipersilakan naik ke lamin.

2

Upacara *ompong* telah berlalu kemarin. Para salung dari kampung Selatan banyak sekali yang berdatangan. Upacara kali ini termasuk yang termahal dan termeriah, sebab orang tua kami menghendaki yang demikian. Walau ayah Ifing menjabat Petinggi desa kami, tapi asalnya orang luar karena kelahirannya dari Selatan. Oleh karena itu yang menjadi salung dan terkena *ompong* adalah keluarga Ifing dari Selatan itu.

Meriah sekali upacara itu. Baik saat penyambutan jalanan maupun upacara di dalam lamin. Nyanyian muda-mudi setempat yang berwujud *degung* dan *dongkoy* sambung bersambung dari mulut ke mulut para pemuda dan pemudi yang beriang gembira. Malam harinya dilanjutkan dengan upacara *ngelengot*, yaitu pembawaan cerita yang dilagukan. Sejenis tembang yang mempunyai sifat menyerang, tujuannya mengalahkan lawan dengan kias-kias dan lambang-lambang. Penyelengot kebanyakan orang tua yang punya kearifan menyembunyikan makna dan rahasia bahasa.

Musik gantar tidak pula ketinggalan. Beberapa gadis dan pemuda meliuk dalam tarian yang menggambarkan persahabatan antara dua desa dalam wujud perhubungan yang karib. Pertunjukannya berselang-seling membuat malam amat cepat berlalu.

"Berlakulah setenang mungkin," nasihat Kak Usuk sambil terus mendandaniku. "Jangan sampai kelihatan pucat dan gemetar."

"Ya," kataku sekenanya. Aku mengembara bersama pikiranku.

Perkawinan secara fitri berarti penyatuan jiwa dan badan dua insan. Mereka ada, hidup dan bernapas. Beranak-pinak. Lalu tua dan mati. Setelah mati, lalu apa? Hidup abadi?

"Bersikaplah anggun bagai dewa." Kak Usuk membuyarkan pikiranku yang berputar dalam benak.

"Kalau dia tidak sebagai dewi?" Aku terkejut dengan nada pertanyaanku sendiri.

"Tapi dia dewi. Dewi cintamu!"

Kak Usuk telah selesai dengan tataan bagian kepala. Ia mengatur sandangan mantenk dengan cermat sekali. Di beberapa bagian dan lekukan diteliti berulang kali sampai nampaknya betul-betul pantas.

"Dia memang dewi. Tapi aku yang bukan dewa." Aku mencoba melepaskan gelisah yang mengguncang-guncang dada.

"Engkau dewa. Dia dewi. Serasi sekali." Usuk menguji terus-menerus. Dia memang sepupuku yang paling banyak memberi perhatian terhadapku. Apalagi karena aku putra tunggal, kurasa dialah kakakku yang sesungguhnya.

Lelaki-lelaki di daerah ini adalah lelaki-lelaki perkasa. Mereka harus bertarung dengan alam. Perempuan-perempuan di daerah ini adalah perempuan-perempuan perkasa. Mereka melahirkan anak-anak alam. Tetapi mereka ditantang alam. Siap untuk kalah atau menang. "Waning telah dikalahkan alam," aku membatin. "Rie kembali ke rahim alam," aku membatin nyeri. Tapi tak baik memutar peristiwa sedih itu. Aku membunuh pikiranku sendiri. "Sekarang hari bahagiamu," aku membatin sunyi. Lelaki harus menaklukkan alam. Seperti orang-orang asing itu. Banyak pohon-pohon meranti dirobuhkan. Pohon-pohon keruing dibikin gelondong. Ditarik ke sungai, lalu dihanyutkan entah ke mana. Mereka menang. Alam yang kaya-raya menyerah. Alam kami yang kaya-raya menyerah!

"Tandus! Tandus! mulutku meletuskan kata-kata yang berlompatan begitu saja. Bagai orang mengigau.

"Sudah kubilang, tenang. Tenang ... Kau akan kelihatan muram dan murung nanti kalau kau tak bisa menguasai diri." Kak Usuk nampak khawatir sekali.

"Aku memikirkan meranti-meranti itu," jelasku cepat.

"Meranti?" Kak Usuk nampak kurang mengerti.

"Bukankah daerah kita ini akan menjadi tandus mengering kalau pohon-pohon meranti itu terus ditebang dengan semena-mena. Beribu pokok kecil ikut rubuh dan mati. Lama-lama hutan ini akan berubah menjadi padang pasir. Kering dan menyiksa. Banjir sudah tak kenal musim. Dari padang pasir, daerah kita akan berubah menjadi lautan!" Kata-kataku meluncur bagai anak-anak panah berlompatan mengejar mangsa. Bersemangat. Bagai keluar dari corong seorang agitator saja.

"Ada-ada saja kamu ini." Kak Usuk baru menangkap maksud kalimat-kalimatku.

"Ini kenyataan yang penting, lho! Batas-batas huma kita selalu terdesak saja." Kak Usuk terus menata bagian-bagian yang kurang pantas.

"Lama-lama kita akan terhalau. Terdesak dari daerah ini. Kita akan menjadi orang hutan." Pahit kata-kataku muntah tak menunggu jawaban.

"Sekarang hari perkawinanmu. Kau hanya berhak mengecap kebahagiaanmu berdua saja di saat-saat ini." Kak Usuk yang bersikap arif menasihati.

"Justru itu!" emosiku kian panas tak terkendali. "Turunanku perlu makan. Hutan-hutan di sini digunduli. Rimba berubah jadi hutan muda yang terlantar. Akhirnya belukar itu menyemak dan gundul. Kita tak bisa lagi berhuma. Erosi mengikis tanah. Banjir tak bisa terhindari."

Kak Usuk terus menata.

"Kita berhuma di dalam banjir?" aku kian panas.

"Tentu saja tidak. Kabarnya akan ditanami kembali?"

"Selalu indah kabar dari rupa. Kenyataannya lain. Mereka meninggalkan daerah gundul begitu saja. Habis manis sepah dibuang! Hutan dan perempuan tertinggal begitu saja. Bagai sampah. Dianggap barang hina. Mereka lari memeluk wanita-wanita lain, merobuhkan daerah-daerah baru!"

Kak Usuk terus menata bagian-bagian yang belum sempurna. Musik di kou telah ditabuh dengan irama *buntang*. Seorang pesuruh masuk memberitahukan bahwa upacara akan segera dimulai. Pengantin putri telah siap. Kuperhatikan sandanganku sendiri. Tatanannya rampung, tersandang apik.

Kamarku, seperti juga kamar Ifing berada di luar bangunan lamin, dibangun menyerupai maghligai, dinamai *Jayung*. Pada saat upacara pengantin lelaki akan diarak para pemuda, pengantin putri diiring para pemudi. Keduanya akan bertemu di kou, di tempat itu telah tersedia alat-alat upacara. Para tetua telah menanti di sana, termasuk Penghulu yang akan melaksanakan pemberkatan nikah.

3

Delapan bulan yang lalu tanggal perkawinan ini direncanakan. Seorang dukun telah memilih hari dan saat yang paling baik. Hari yang dianggap punya kekuatan gaib. Harus tepat pada bulan bulat dan upacara dilaksanakan tidak boleh melewati jam dua belas tengah hari.

Sekarang aku telah dua puluh satu tahun dan Ifing tujuh belas tahun. Tenggang jarak yang

cukup bagus dalam perkawinan, sebab biasanya wanita akan lebih cepat menyusut jasmaninya ketimbang lelaki. Kalau usia terlalu berdekatan akan nampak si wanita jauh lebih tua, dan bagi lelaki yang biasa pada suatu masa tertentu kemudaannya akan bangkit lagi, sedang wanita tak mampu mengimbangi. Tanpa pelepasan yang benar, maka para lelaki yang lemah imannya akan mengambil jalan serong. Hal ini termasuk dalam daftar masalah yang kuperhitungkan dalam perkawinanku. Selain faktor kekeluargaan, karena kegagalanku dengan Waning oleh renggutan maut, memang sepatutnya terganti oleh Ifing, adiknya. Apalagi orang tua kami memang menghendaki yang demikian. Hanya aku saja yang tidak bisa menangkap isyarat-isyarat kasih yang terpendam dalam kalbu seorang wanita muda seperti Ifing. Membuat lukaku kian bertambah saja, dengan petaka yang menimpa Rie.

"Sungguh-sungguh Kakak memilikku?" Ifing menunduk. Sama dengan gaya kakaknya yang telah hilang. Aku mengangguk.

"Bukan pelarian?" ia masih menunduk. Burung-burung pipit mematak buah-buah padi muda. "Ifing khawatir. Kakak hanya melarikan diri setelah dua kali ditimpa petaka."

"Aku memilikmu. Aku tak mau mendapatkan petaka." Kucari matanya. Langit gemilang. Angin mendesau lewat perdu. Tunggul-tunggul termangu.

"Tidak! Tidak!" ia tiba-tiba bingkas ingin beranjak. Kutangkap tangannya.

"Kenapa?"

"Bukankah Kakak milik gadis Bawo' itu?" cemburunya bangkit. "Sekarang lepaskan aku!"

Lengannya, kupegang erat. "Tidak!" kataku.

Ia meronta ingin lepas. Air matanya titik perlahan. Ada keliaran yang ganjil terpancar dari roman mukanya. Tak tahan aku melihatnya begitu.

Lama baru ia mengendor. Kukais air yang meleleh. Kududukan kembali. Seperti tadi.

"Kalau memang Ifing tak mau menerima aku," kataku berang, "lebih baik sekarang juga aku mundur!" Cepat aku bangkit. Tapi secepat itu lenganku ditariknyanya.

"Apa boleh buat," kataku sengit.

"Bukan begitu! Bukan begitu!" Ifing tersedu.

"Jadi Ifing tak bisa menerimaku?"

"Aku luka karena aku terlalu mencintaimu." Ia tambah tersedu dengan sengukan yang keras.

"Tapi aku pernah menjadi milik orang mati." Dadaku tertoreh.

"Bukan itu! Bukan itu! Bukan itu!" Ia menarik-narik lenganku. Mengguncang-guncang.

Berdua kami berdiri bagai pemain lakon tonil yang sedih. Lantai danau menggerenyit di bawah telapak kaki kami.

"Ifing akan mati muda! Kata dukun, Ifing akan mati muda!" Tangisnya lepas. Air mata terurai.

"Tidak!" kataku tegas. "Kita akan kawin. Kita akan segera kawin. Tak ada kematian. Tak akan ada kematian! Kita akan hidup lama. Penuh bahagia."

Tiba-tiba kami mendapatkan diri kami berdekapan. Ifing terlalu peka oleh pengaruh kematian kakaknya. Beberapa titik air matanya tetes di pipiku. Hangat. Gadis ini terlalu perasa.

"Tak ada seorang pun yang bisa meramal kematian. Tak ada!" aku meyakinkannya. "Ia bukan dewa."

Aku tersentak. Pengantin perempuan telah keluar dari jayungnya. Musik mengalun dalam irama yang riang. Dua pemuda mengapitku. Pengantin bertemu di kou. Didudukan di atas gong. Seorang balian memercikkan air bunga-bunga ke atas kepala kami pertanda pembukaan upacara.

Ifing, wajahnya riang. Cantik sekali. Pakaian pengantinnya luar biasa apiknya. Membungkus tubuh yang bagus. Laiknya bidadari, anggun dan mempesona. Air mukanya jernih. Tak ada tetes-tetes duka menggayut di sana.

Upacara itu agak lama dan bertele-tele. Ada pertanyaan-pertanyaan, khotbah-khotbah, pemberkatan dan nasihat-nasihat. Aku merasa capek dan mengantuk.

Setelah upacara berakhir, lamin gempita oleh sorak-sorai. Ucapan selamat bertubi-tubi. Tangan kami terasa kelu oleh jabatan tangan yang banyak dan lama.

4

Pengantin? Inilah saatnya aku meninggalkan kesendirianku yang lama. Kemudaanku yang wajar tidak mungkin akan bisa bertahan dalam bersendirinya yang menyiksa.

Di seluruh ranjang ditaburkan bunga-bunga. Harumnya menggigit. Alasnya putih mulus. Tataan di kamar ini bagus sekali.

Ifing telah berganti pakaian. Ia memakai baju kurung yang agak terawang. Tubuhnya lampai. Tersenyum padaku sambil tangannya menepas ulapnya yang tak kotor. Kemanjaannya yang asali terbias dari gerak dan lakunya dalam

bersikap. Terbias dari kata-kata, dari wajah yang menggoda.

Kami bergulingan di kasur. Sementara di kou musik terus mengalun mengiring para penari yang silih berganti. Tuak-tuak dan makanan di saat pesta begini terus mengalir. Inilah saat yang paling berbahagia. Saatnya untuk makan-minum dan bersuka ria. Untuk bergulingan kekenyangan.

Pengantin baru? Kami telah masuk ke dunia ini. Menurut adat tiga hari harus berkurung di lamin. Tak boleh menjejak tanah. Orang-orang tertentu menjadi pesuruh menyediakan seluruh keperluan selama itu.

Selama empat puluh hari keduanya harus pergi bersama-sama. Bersama-sama berkayuh di sampan. Bersama-sama meniti jalan setapak. Bersama-sama ke huma atau balik ke lamin. Atau memancing, ke mana pun pergi. Selalu berdua selama empat puluh hari.

Kuraih istriku ke dalam dekapan. Segalanya telah sampai. Tak ada lagi kesangsian. Tak ada lagi keraguan akan ketaksetiaan di antara kami. Begitu dekat kami. Begitu dekat! Nafas yang berburuan. Tubuh yang tergeletak. Sukma yang menyatu.

Tak ada lagi musik. Tak ada lagi malam. Tak ada lagi ranjang. Tak ada lagi angin. Tak ada! Yang ada hanya kami berdua! Begitu saja kami menyelam ke dasar kasih. Menggeregap pada kedalaman yang tak terduga. Terayun dalam buaian yang mengombak. Pada puncak gelombang kami terengah. Terengah-engah. Menyusut keletihan yang nikmat. Hujan telah jatuh ke bumi yang subur. Hujan begitu deras. Deras sekali!

5

Kami terbangun dari tidur yang lelap. Seperti kembali dari sebuah perjalanan yang jauh. Matahari sudah meninggi dan di luar sinarnya merata. Sesaat kami berpagutan. Bangkit bersama, membenah selimut dan alas yang tertumpahi hujan semalam. Kutunjuk noda ... Ifing terseenyum. Berdua kami tersenyum. Hari tersenyum. Bumi tersenyum.

Lamat-lamat di kou suara radio tua pemberian Tuan Smith melagukan sebuah nyanyian. Ujung nyanyian itu nyata tertangkap telingaku. Agung dan syahdu.

"Indonesia Raya, Merdeka! Merdeka! Tanahku, Negeriku, yang kucinta. Indonesia Raya, Merdeka! Merdeka! Hiduplah Indonesia Raya!"

Sesaat lagu itu berhenti. Lalu terdengar suara yang lantang bagai mau merobek dunia. Radio tua itu terbatuk-batuk. Kugamit Ifing. Berdua kami memasang telinga. Tajam ujung kalimat pidato itu. Bagai slogan saja:

"Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya sendiri."

Sekilas kami berpandangan. Lalu tersenyum sendiri.

TAMAT

Catatan: Nukilan ini adalah belahan kelima (bagian terakhir) novel *Upacara* karya Korrie Layun Rampan terbitan Pustaka Jaya, Jakarta, 1978.

Ulasan Novel

Upacara yang Nikmat, Indah, dan Mencerdaskan

Tirto Suwondo

Kita harus percaya, sastra tidak hanya sekadar rentetan kata-kata kosong belaka, tetapi lebih dari itu, sastra mampu memberikan kenikmatan (batin), membangun keindahan (hidup), juga menambah kecerdasan (otak). Di tangan orang biasa, kata-kata (bahasa) boleh jadi hanya sekadar piranti komunikasi biasa, tapi tak demikian di tangan pengarang. Oleh pengarang, kata-kata (bahasa) telah dipilih, dikemas, dan diberi kekuatan yang luar biasa sehingga kata-kata (di dalam sastra) itu mencerminkan sesuatu yang memiliki empat sifat (angin, air, api, dan tanah) yang tak seorang pun pernah lepas darinya. Baiklah, barangkali itu hanya teori. Sekarang, mari kita coba buktikan. Dan untuk membuktikan, bacalah novel *Upacara* karya Korrie Layun Rampan yang nukilannya (bab lima, bagian terakhir) dikutip di depan. Kalau kita membaca novel itu secara utuh dan seksama, segera kita akan menangkap beberapa hal.

Pertama, cobalah kita telusuri lebih dahulu kisah perjalanan hidup tokohnya. Tokoh "aku" dalam novel ini digambarkan hidup di

sebuah masyarakat (suku Benuaq, Dayak) di pedalaman Kalimantan; dan masyarakat itu masih menjunjung tinggi tradisi budaya setempat yang terwujud dalam bentuk upacara-upacara (kebaktian/religi). Setidaknya ada empat upacara besar yang dilukiskan dalam novel ini, yakni *balian* (upacara yang dilakukan oleh dukun dalam hubungannya dengan *nasuq juus* atau pencarian jiwa yang hilang); *kewangkey* (upacara penguburan tulang-tulang manusia); *nalin taun* (pesta tahunan yang berupa upacara persembahan kepada para dewa untuk menghindarkan kampung dari dosa dan malapetaka); dan *pelulung* (upacara perkawinan).

Selain itu, masih ada beberapa upacara kecil-kecil, di antaranya *ompong* (upacara adat atau gengsi), *sentean* (mencari sebab penyakit), *ngejakat* (saat bayi lahir), *tempong pusong* (saat pusar bayi tanggal); dan lain sebagainya. Dan setiap diselenggarakan upacara, pengarang melukiskan secara detail/meyakinkan, sehingga kita (pembaca) larut ke dalamnya dan sampai pada sebuah anggapan bahwa upacara merupakan bagian dari kehidupan nyata dari kebaktian yang tak dapat dihindarkan dari kehidupan masyarakat suku itu (Benuaq, Dayak). Dan dalam kaitan ini, karena si aku lahir dan besar di masyarakat tersebut, mau tidak mau, ia pun harus menerima sebagaimana adanya. Maka, ia pun tak kuasa menolak setiap diselenggarakan upacara baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keperluan (orang) lain.

Akan tetapi, ketika ia dewasa dan telah mengenal cinta, yang bukan suatu kebetulan dibarengi oleh perkembangan zaman, lebih-lebih ketika orang-orang luar (Barat) mulai berdatangan dengan membawa misi yang dilandasi pikiran modern dan rasional, dalam diri si aku pun berubah. Sehingga ia mulai bertanya, apa yang dinamakan kehidupan itu harus dilalui dengan upacara? Atau memang hidup itu upacara? Lalu apa tujuan hidup itu? Dan di tengah berbagai upacara itu, bagaimana sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa seperti yang sering dikatakan oleh orang Barat (Tuan Smith)?

Berangkat dari sekian banyak pertanyaan itulah pikiran si aku kemudian goyah, bingung, dan bahkan menyangsikan keberadaan/kebenaran upacara-upacara tersebut. Kesangsian itu pula yang membuat ia kemudian tak percaya pada *balian* (dukun) yang mengatakan bahwa gadis-gadis yang dicintai si aku dan hendak diperistri (Waning, Rei) akan selalu mati muda akibat terkena kutukan. Itulah sebabnya, di akhir cerita, si aku kemudian memiliki keyakinan penuh,

bahwa tak seorang pun bisa meramalkan kematian seseorang (kecuali Tuhan Yang Maha Esa), sehingga ia berani menikahi Ifing (adik Waning). Si aku berpikir bahwa ia akan hidup bahagia sampai tua bersama Ifing istrinya dan tidak lagi takut pada ramalan *balian*.

Nah, dengan menelusuri sejarah hidup dan lukisan pengalaman batin si aku tatkala menyaksikan sekaligus menjalani berbagai upacara itu, diakui atau tidak, kita merasa mendapatkan kenikmatan tertentu. Kenikmatan itu timbul tidak hanya karena dalam batin kita juga muncul sekian banyak pertanyaan seperti yang ada di dalam pikiran si aku, tetapi juga seolah kita dibawa serta menghayati alam pikiran dan kehidupan orang Benuaq (Dayak), bahkan seakan kita sendiri merasa terjun ke dalam dunia gaib mereka, ke dalam kosmos dan kepercayaan mereka. Kita tak dapat membayangkan (ini akan menimbulkan kenikmatan tertentu), bagaimana seandainya kita adalah si aku dan bagaimana menghadapi upacara-upacara itu? Nah, lintasan dan bayangan itulah, yang, dalam tataran tertentu, membawa kita pada suatu suasana yang menikmati. Dan kenikmatan serupa juga akan kita rasakan tatkala kita mengandaikan diri sebagai si aku yang “dipermainkan” nasib dalam bertualang cinta.

Kedua, ketika kita mengikuti alur petualangan cinta si aku, mulai dari kisah asmaranya dengan Waning sampai pernikahannya dengan Ifing, hidup kita juga terasa lebih indah seindah kehidupan si aku dan Ifing. Hal itu terasa ketika kita menyaksikan di akhir cerita si aku berhasil meyakinkan diri bahwa tiada seorang pun yang bisa menentukan nasib/takdir seseorang kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan diri si aku itu—sehingga ia berani memutuskan menikahi Ifing—tidak lain adalah suatu kemenangan, dan kemenangan si aku melawan mitos dan ramalan *balian* tentang “siapa pun gadis yang dinikahi si aku akan mati muda” adalah suatu keindahan, sementara keindahan hidup si aku bersama Ifing adalah keindahan hidup kita juga. Jadi, keyakinan dan kemenangan si aku menjadi cermin yang meyakinkan kita bahwa di dalam kehidupan ini kita diharapkan tidak berpaling ke yang lain kecuali pada Tuhan Yang Maha Esa.

Memang, kalau kita hanya membaca dan meresapi kisah kehidupan si aku di akhir cerita, pernikahan si aku dengan Ifing belum bisa menjadi cermin keindahan hidup sebuah keluarga. Sebab, pernikahan semacam itu hanyalah merupakan peristiwa biasa sebagaimana pernikahan pada umumnya. Barulah pernikahan itu menjadi

tidak biasa, menjadi istimewa, dan terasa lebih indah, karena dibumbui oleh berbagai peristiwa sebelumnya. Kehidupan si aku dan Ifing tidaklah indah tanpa adanya kisah tentang ketidak-mengertian si aku mengapa Waning, gadis yang pertama dicintainya, harus meninggal di mulut buaya. Pernikahan si aku dan Ifing juga tak akan terasa indah jika tidak diawali dengan peristiwa mengapa Rei harus mati terjatuh di air terjun yang menurut *balian* memang dikehendaki Dewa Air. Jadi, kalau kita cermati benang merahnya, peristiwa demi peristiwa yang terjadi sebelumnya menjadi semacam *suspense* dan *foreshadowing* sehingga bersatunya si aku dan Ifing ke dalam satu ikatan keluarga terasa melegakan dan membahagiakan; dengan begitu terasa lebih indah.

Ketiga, itu tadi di satu sisi tentang kisah kehidupan tokoh. Sekarang, mari kita lihat apa yang muncul di balik kata-kata (bahasa) ciptaan pengarang. Karena kata-kata (bahasa) adalah simbol, dan simbol adalah cara penyampaian sesuatu untuk maksud lain, tentu saja di balik novel ini juga ada maksud lain. Dan, setelah menikmati dan menghayati novel ini, satu hal yang segera kita tangkap adalah bahwa pengarang ingin membongkar mitos. Agaknya Korrie ingin membuka mata masyarakat, bahwa mitos (berbagai macam upacara yang dilakukan sejak manusia lahir, remaja, dewasa, menikah, sampai mati) itu tidak layak lagi untuk dijadikan pegangan hidup dan hanya merupakan pemborosan belaka. Jadi, yang layak dikerjakan demi hidup dan kehidupan hanyalah tindakan rasional dan akal sehat. Selain itu, Korrie juga ingin menunjukkan kepada masyarakat (pembaca) bahwa manusia itu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga ia mau tak mau harus dan hanya boleh berpaling pada-Nya. Lebih dari itu, dalam novel ini Korrie secara implisit juga melakukan protes atas dampak modernisasi dan dehumanisasi. Hal ini ia lakukan karena saat itu banyak terjadi malapetaka akibat orang-orang Barat (pendatang) suka mempermainkan gadis-gadis Dayak di samping merusak (menggunduli) hutan.

Itulah, antara lain, sisi tertentu yang mencerdaskan (otak) kita dari karya sastra, tak terkecuali dari novel *Upacara*. Dan contoh ini hanya sebagian kecil saja, sebab sisi-sisi lain yang mencerdaskan otak kita masih banyak. Taruhlah misalnya pilihan kata-katanya yang diambil dari bahasa daerah (Dayak). Melalui kata-kata bahasa daerah itu (misalnya, *anan la lumut* 'perjalanan ke sorga', *lamin* 'rumah panjang suku Dayak', *selolo* 'sobekan daun pisang', *burey* 'tepung beras', dsb)

kita akan memperoleh banyak pengetahuan tentang kebudayaan Dayak di Kalimantan. Karena itu, membaca novel ini berarti sekaligus belajar tentang etnologi budaya Dayak, seperti halnya kita belajar kebudayaan Jawa dari novel *Ronggeng Dukuh Paruk* Ahmad Tohari atau *Para Priyayi* Umar Kayam; atau belajar kebudayaan Minang dari karya Wisran Hadi dan Darman Moenir; atau belajar kebudayaan Bali dari karya Oka Rusmini.

Demikianlah, ulasan sepintas (yang nikmat, indah, dan mencerdaskan) atas novel pertama karya Korrie Layun Rampan yang pernah memenangkan sayembara penulisan novel DKJ 1976. Kalau dilihat estetika strukturnya, memang novel ini tidak begitu istimewa, lebih-lebih dari segi alur dan sistem pengalurannya. Hanya saja, yang membuat novel ini menarik adalah aspek lokalitasnya yang pada awal 1970-an memang merupakan sesuatu yang baru dalam kancah sastra Indonesia. Selain itu, yang lebih menarik lagi, dalam novel ini Korrie mampu menghindari dari kecenderungan untuk menciptakan karya *kitch*.

Hal tersebut terlihat pada usahanya dalam mengakhiri cerita. Di akhir cerita, Korrie mampu menjaga keseimbangan untuk tidak secara frontal menolak mitos. Dan itu agaknya merupakan suatu kesengajaan agar tidak dianggap sebagai "pengkhianat" terhadap kepercayaan dan tradisi budaya daerah suku itu (Benuaq). Buktinya, di akhir cerita ia tidak mengemukakan apakah perkawinan si aku dan Ifing langgeng sampai tua atau tidak. Dan langgeng atau tidak perkawinan mereka, Korrie menyerahkan sepenuhnya pada tafsiran pembaca. Sebab, kalau mereka digambarkan langgeng sampai tua, misalnya, berarti niat Korrie membongkar mitos terlalu kentara (eksplisit); dan tentu saja ini tak bagus bagi sastra yang bermain di dunia simbol.***

Korrie Layun Rampan (1953--...)
Tak Henti-Hentinya Buku Sastra
Mengalir dari Tangannya

Tirto Suwondo

Siapa pun yang terjun ke dunia sastra Indonesia, barangkali tak ada yang tak kenal nama Korrie Layun Rampan. Betapa tidak! Pengarang dengan segudang predikat (penyair, cerpenis, novelis, esais, kritikus, penulis cerita anak, penerjemah) yang telah mengembara ke dunia sastra lebih dari 36 tahun ini telah menulis 334 buku (58 novel, 62 kumpulan cerpen, 8 kumpulan puisi, 42 buku esai/kritik, 50 cerita anak, 7 buku teks/kamus, 7 antologi, dan 100-an cerita terjemahan). Hingga kini (sejak 1971), tak henti-hentinya buku sastra mengalir dari tangannya. Bahkan, meski telah duduk sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kaltim) Periode 2004---2009, ia pun tak berhenti menulis.

Secara fisik Korrie lahir di Samarinda (Kaltim), 17 Agustus 1953, dari pasangan Paulus Rampan (ayah) dan Martha Renihay Edau Rampan (ibu). Masa kanak-kanak dan remajanya, juga masa pendidikan dasar dan menengahnya, dilakoni di kota kelahirannya. Tetapi, secara profesi ia lahir dan besar di Malioboro (Yogya). Sebab, setamat SMA (1970) ia hijrah ke Yogya bergabung dengan PSK (*Persada Studi Klub*) -- sebuah komunitas sastra asuhan Umbu Landu Paranggi -- yang bermarkas di Malioboro. Di Yogya ia memang kuliah di Jurusan Ilmu Keuangan dan Perbankan sampai sarjana muda, kemudian masuk Jurusan Publisistik sampai sarjana. Tetapi, di tengah kesibukan kuliah (1971-1977), ia justru suntuk belajar menulis sastra bersama rekan-rekan PSK (Emha Ainun Najib, Linus Suryadi, Ragil Suwarno, Iman Budi Santosa, dan masih banyak lagi).

Di Yogya Korrie hanya sekitar 7 tahun. Sebab sejak 1978 pindah ke Jakarta. Tetapi, dalam waktu singkat itu ia begitu cepat belajar dan cepat menjadi besar. Bayangkan, tak lama setelah bergabung dengan PSK (1971), sejumlah puisi, cerpen, dan esainya menghiasi sekian banyak media. Lalu buku-bukunya pun segera lahir: *Matahari Pingsan di Ubus-Ubus* (puisi, 1974); *Cermin Sang Waktu* (puisi, 1976); *Sawan* (puisi, 1978); *Malam Putih* (cerpen, 1978); *Upacara* (novel, 1978); dll. Dan novel *Upacara-*

lah yang membuat dirinya jadi "besar" sebab novel berwarna lokal suku Dayak (Kalimantan) itu memperoleh hadiah Sayembara Mengarang Roman DKJ 1976.

Di Jakarta Korrie kian kreatif-produktif. Di tengah kesibukannya sebagai editor Penerbit Cypress (1978-1980), wartawan *Sinar Harapan* (1980-1982), redaktur majalah *Sarinah* (sejak 1982), pemimpin Yayasan Arus, pengasuh ruang sastra di RRI, dan pengelola "Pusat Dokumentasi Sastra Korrie Layun Rampan", sekian bukunya pun terus lahir: *Kekasih* (cerpen, 1981); *Suara Kesunyian* (puisi, 1981), *Nyanyian Kekasih* (puisi, 1981); *Perjalanan Guru Sejarah* (cerpen, 1983); *Puisi Indonesia Kini* (esai, 1980); *Cerpen Indonesia Mutakhir* (esai, 1980); *Perjalanan Sastra Indonesia* (esai, 1983); *Suara Pancaran Sastra* (esai, 1984); *Kritik Sastra Indonesia Mutakhir* (esai, 1984); *Wajah Sastra Indonesia* (esai, 1984); *Sajak-Sajak Cinta Rendra* (1984); *Kesusastraan Tanpa Kehadiran Sastra* (esai, 1984); *Nyanyian Ibadah* (puisi, 1985); *Jejak Langkah Sastra Indonesia* (esai, 1986); *Matahari Makin Panjang* (cerpen, 1986); *Perhiasan Bumi* (cerpen, 1986).

Riwayat kreatif Korrie memang mengherankan. Tentu kita bertanya kapan dia menulis. Sebab, sebagai redaktur *Sarinah* (merangkap Direktur Keuangan hingga akhir 2000), tentu ia sangat sibuk. Apalagi juga masih sering diminta ceramah, mengajar, siaran di TVRI, mengedit buku di penerbit, menerjemahkan, dll. Mungkinkah ia punya "tangan seribu?". Tentu tidak. Tapi, yang jelas bukunya terus mengalir: *Perhiasan Bulan* (cerpen, 1988); *Ratapan* (cerpen, 1989, cet ke-9, 1995); *Undangan Sahabat Rohani* (puisi, 1991), *Apresiasi Cerita Pendek 1 dan 2* (esai, 1991), *Perhiasan Matahari* (cerpen, 1991); *Hitam* (cerpen, 1993); *Tak Alang Kepalang* (cerpen, 1993); *Api Awan Asap* (novel, 1999); *Wanita Penyair Indonesia* (esai, 1997), *Aliran Jenis Cerita Pendek* (esai, 1999); *Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia* (antologi, 2000), *Kembang Mayang* (antologi, 2000), *Dunia Perempuan* (antologi, 2002), *Wanita di Jantung Jakarta* (novel, 2000); *Rawa* (cerpen, 2000); *Lingkar Kabut* (novel, 2000); *Perawan* (novel, 2000); dan *Leksikon Sastra Indonesia* (2000). Dan novel *Api Awan Asap* memenangkan hadiah Sayembara Mengarang Roman DKJ 1998.

Sejak 2001 Korrie menjadi pemimpin umum/pemimpin redaksi *Sentawar Pos* di Barong Tongkok, Kutai Barat, Kaltim. Kesibukannya pun bertambah karena juga mengajar di Universitas Sendawar di Melak, Kutai Barat. Lebih-lebih

ketika dipercaya pula sebagai anggota Panwaslu dan kemudian menjadi Ketua Komisi I DPRD Kutai Barat. Namun hal itu tak menghalangi waktunya menulis, terbukti buku-bukunya terus mengalir: *Bunga* (novel, 2002), *Sendawar* (novel, 2003), *Tarian Gantar* (cerpen, 2002), *Tamiang Layang* (cerpen, 2002), *Sejarah Sentawar* (studi, 2002), *Lamin Ditinjau dari Sudut Sosiologi dan Antropologi* (studi, 2003), *Acuh Tak Acuh* (cerpen, 2003), *Wahai* (cerpen, 2003), *Riam* (cerpen, 2003), *Perjalanan Ke Negeri Damai* (cerpen, 2003), *Teluk Wengkay* (cerpen, 2003), *Percintaan Angin* (cerpen, 2003), *Melintasi Malam* (cerpen, 2003), *Sayu* (cerpen, 2004), *Wanita Konglomerat* (cerpen, 2005), *Nyanyian Lara* (cerpen, 2005), *Rindu* (cerpen, 2005), *Tokoh-Tokoh Cerita Pendek Dunia* (esai, 2005), *Upacara Bulan* (puisi, 2006), dll.

Seperti telah disebutkan, Korrie telah menulis sekitar 334 buku. Tapi buku itu memang belum semua terbit. Tahun ini (2007) yang sudah di-acc penerbit ada 17 judul dan 6 judul buku lama dipesan proyek pemerintah. Novel yang masih dalam persiapan terbit: *Matahari*, *Matahari Sentawar*, *Lius Emas*, *Keluarga Rinding*, *Berdarah-darah*, *Lenggang Kangkung*, *Aib*, *Arus Sungai Nyuatan*, *Merajalela*, *Kewangkay*, *Arus Waktu*, *Langkah Kanan*, *Langkah Kiri*, *Negeri di Bawah Angin*, *Ngah Ngoh*, *Anjing Menggonggong*, *Kafilah Tetap Berlalu*, *Tamiang Layang*, *Pontang Panting*, *Lagu dari Negeri Damai*, *Lingkar Memutar*, *Upacara Pohon Bulan*, *Amit-Amit Jabang Bayi*, *Tangisan*, *Hitam Bintik-Bintik Putih*, *Merah Bintik-Bintik Ungu*, *Sejajar Warna Kelabu*, *Tertawa*, *Matahari di Atas Teluk*, *Lautan Waktu*, *Lembah Papa*, *Angin Teluk Balikpapan*, *Titian Waktu*, *Semboyan*, *Perusuh*, *Bubar*, *Saksi*, *Pelecehan*, *Jejak yang Kembali*, *Daun-Daun dalam Angin*, *Kedaulatan*, *Kasus*, *Melak*, *Seleret Awan di Atas Kota*, *Nyaris*, *Jantur Lagey*, *Kelian*, *Sarang Emas*, *Emas Hijau*, *Tambang*, dan *Dupa*.

Sementara kumpulan cerpen yang siap terbit: *Kayu Naga*, *Bentas Babay*, *Penari dari Rinding*, *Dongeng Angin Belalang*, *Kejam*, *Daun-Daun Bulan Mei*, dan *Senyum yang Kekal*. Dan yang masih dalam persiapan: *Pada Saat Matinya Buaya*, *Hernawati*, *Tertawa*, *Wesel untuk Mayat*, *Banjarmasin Kota Tercinta*, *Matinya Politikus Lokal*, *Permainan Malam*, *Sunyi*, *Rumah Malam*, *Wanita Berselendang Pelangi*, *Seleret Awan di Atas Kaltim*, *Perampokan di Rimba Malam*, *Sungai Waktu*, *Tarian Hudoq*, *Daun-Daun Bulan Juli*, *Pesta di Negeri Lapar*, *Korupsi di Negeri Busung Lapar*, *Negeri di Bawah Pusaran Angin*, *Pernikahan Dingin*, *Tarian Sakaw*, *Tarian*

Rinding, *Teluk Dalam*, *Pusaran Waktu*, *Matinya Penari Belian*, *Matinya Penjudi Ulung*, *Jejak di Atas Air*, *Helena*, *Kutukan*, *Suara dari Seberang Sungai*, dan *Menggeleng*.

Sedangkan buku esai/kritik dan antologi yang siap terbit: *Apresiasi Cerpen Indonesia Mutakhir* (2 jilid), *Sastrawan Indonesia* (10 jilid), *Pembicaraan Puisi Indonesia* (6 jilid). Dan yang sedang dipersiapkan ialah: *Tokoh Cerpen Indonesia*, *Tokoh Drama Indonesia*, *Tokoh Novel Indonesia*, *Tokoh Puisi Indonesia*, *Tokoh Esai Indonesia*, *Wanita Pengarang Indonesia*, *Cerpen Indonesia* (4 jilid), *Warna Lokal Sastra Indonesia*, *Sastra di Tengah Eufora*, *Sastra Sebuah Dunia yang Aneh*, *Sunyi*, *Manakjubkan* (3 jilid), *Surat-Surat Sastra*, *Surat kepada Penyair*, *Ungu: Antologi Puisi Wanita Penyair Indonesia*, *Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia* (buku 2 dan 3), dan *Sajak Rendra dan Angkatan 80*.

Selain itu, buku sastra anak (prosa/puisi) yang terbit: *Pengembaraan Tonsa Si Posa* (1981), *Nyanyian Tanah Air* (1981), *Nyanyian Nusantara* (1983), *Lagu Rumpun Bambu* (1983), *Sungai* (1985), *Pohon Raksasa di Rimba Raya* (1985), *Cuaca di Atas Gunung dan Lembah* (1985), *Tokoh Terkemuka dari Kalimantan* (1994), *Nyanyian Pohon Palma* (1994), *Namaku Paku* (1994), *Aku untuk Hiasan* (1996), *Keluarga Kura dan Penyu* (1996), *Namaku Kakatua* (1996), *Mulawarman dan 29 Tokoh Kalimantan* (1996), *Namaku Ikan* (1996), *Namaku Udang* (1996), *Manusia Langit* (1997), *Asal-Usul Api* (2002), *Asal-Usul Pesut* (2005), *Cenderawasih Emas* (1997), *Arapaima Bersama 39 Ikan Cantik Air Tawar* (1997). Dan yang masih dalam persiapan: *Namaku Ular*, *Liur Emas*, *Lagu Semanis Madu*, *Namaku Rusa*, *Bertamasya ke Batavia*, *Namaku Burung*, *Namaku Ikan Hias*, *Namaku Durian*, *Durian Raja Segala Buah*, *Namaku Semangka*, *Namaku Nangka dan Cempedak*, dan *Namaku Tumbuhan Langka*.

Di samping menulis buku-buku tersebut dan menerjemahkan cerita anak bergambar (seri *Tupai Emas*) sekitar 100-an judul, Korrie juga menerjemahkan sejumlah cerpen karya sastrawan dunia: Leo Tolstoy, Guy de Maupasant, Luigi Pirandello, Anton Chekov, O'Henry, Knut Hamsun, Puskhin, dll yang sering dimuat di media massa dengan nama samaran. Sebaliknya, selain sering dijadikan objek kajian (skripsi, makalah, dll) di berbagai perguruan tinggi (terutama novel *Upacara*), sejumlah karya Korrie juga telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia (Inggris dll). Terakhir cerpennya "Terbakar"

(dimuat *Jawa Pos*, 2005) diterjemahkan ke dalam bahasa Swedia.

Sementara karya-karya puisi, cerpen, dan esainya juga dimuat pada 24 buku antologi bersama. Di antaranya: *Bulaksumur-Malioboro* (1975), *Laut Biru Langit Biru* (1977), *Cerpen Indonesia Mutakhir* (1983), *Cerpen Indonesia* (1986), *Tonggak* (1987), *Cerpen Nusantara* (1992), *Wanita Budaya Sastra* (1992), *Trisno Sumardjo Pejuang Kesenian Indonesia* (1985), *Iwan Simatupang Pembaharu Sastra Indonesia* (1985), *Dari Negeri Poci 2* (1994), *Trotoar* (1996), *Antologi Puisi Indonesia 1997* (1997), *Jakarta dalam Puisi Mutakhir* (2000), *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia* (2000), *Nyanyian Integrasi Bangsa* (2000), *Dari Fansuri ke Handayani* (2001), *Pembisik* (2002), *Horison Sastra Indonesia 2: Kitab Cerpen* (2002), *Dua Kelamin Bagi Midin* (2003), *Matahari Sabana* (1983), *Bingkisan Petir* (2005), dan *Tujuh* (2005).

Berkat aktivitas dan kreativitasnya di bidang seni-sastra, Korrie akhirnya berhasil mengantongi 12 hadiah dan penghargaan: (1) Hadiah Lomba Penulisan Puisi IKIP Samarinda 1969, (2) Hadiah Penulisan Resensi Buku *Tifa Sastra*, (3) Hadiah Mengarang Roman DKJ 1976 atas novelnya *Upacara*, (4) Hadiah Mengarang Esai Mengenang 10 Tahun Wafatnya Iwan Simatupang oleh BKKNI DKI 1980 atas esainya *Taman Iwan Simatupang*, (5) Hadiah Yayasan Buku Utama Depdikbud 1985 atas antologi puisi anak-anak *Cuaca di Atas Gunung dan Lembah*, (6) Hadiah Mengarang Esai Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1991, (7) Hadiah Jurnalistik Pembangunan dari Deppen atas liputannya di Perbatasan Kalimantan--Sarawak 1992, (8) Hadiah Sayembara Cerita Film dari Deppen 1996 atas cerita *Wanita Konglomerat*, (9) Hadiah Mengarang Roman DKJ 1998 atas novelnya *Api Awan Asap*, (10) Hadiah Yayasan Buku Utama Depdiknas 1997 atas bukunya *Manusia Langit*, (11) *Kaltim Post Award 2004* atas kesetiaan, dedikasi, dan prestasi di dunia sastra selama 30 tahun, dan (12) Hadiah Seni dari Pemerintah RI 2006.

Demikian riwayat Korrie Layun Rampan yang selama hidup bersama istrinya (Hernawati KL Rampan, SPd) telah dikaruniai 6 anak (Anthoni Ardhy Rampan, ST; Evita Feirin Rampan, SH; Reina Dyaningtyas Rampan, SSos; Eliade Rinding Rampan, SE; Dayeng Rinding Renihay Rampan; Amelia Rinding Renihay Rampan). Karena istrinya (Hernawati KL Rampan) wafat, pada 30 Desember 2005 Korrie menikah lagi dengan Hermiyana KL Rampan, SG.

Kendati sibuk sebagai anggota legislatif, dosen, dan wartawan --dan terus bolak-balik Jakarta-Samarinda-- ia masih tetap aktif menulis bahkan kini juga mengelola "Pusat Dokumentasi Sastra Korrie Layun Rampan" di Sendawar, Kutai Barat, Kaltim. ***

Proses Kreatif

Korrie Layun Rampan

"Saya Yakin Mampu Menjadi Pujangga"

Tirto Suwondo

Seperti terbaca pada riwayat hidupnya, sebagai sastrawan Korrie Layun Rampan lahir dan besar di Yogya saat kuliah dan bergabung dengan PSK asuhan penyair Umbu Landu Paranggi. Tetapi, sebenarnya, kelahiran dan kebesaran Korrie di Yogya tidak terlepas dari sejarah panjang proses kreatifnya sejak kecil di tanah kelahirannya (Samarinda). Sebab, ia mengaku, pada usia 2,5--3 tahun telah lancar membaca, dan sejak usia 8 tahun telah mulai menulis. Pada saat itu ia menulis naskah drama dan naskah tulisan tangan itu hendak dipentaskan di dalam *lamin*. Namun, pentas itu akhirnya gagal karena orang-orang *lamin* bingung sebab yang dihadapi bukan upacara *balian*. Entah apa judul naskah drama itu kini ia sendiri lupa.

Menulis naskah drama pada usia 8 tahun tidaklah mungkin dapat dilakukan jika ia bukan anak genius. Kegeniusan Korrie kecil terbukti SD hanya diselesaikan 4 tahun (September 1960--Juni 1964). Bahkan, seharusnya hanya 3 tahun, sebab saat kelas 5 ia diperkenankan ikut ujian akhir SD; anehnya, hanya ia yang lulus. Tapi, ia tidak memanfaatkan kelulusan itu, dan ia ingin merasakan duduk di kelas 6. Barangkali bukan suatu kebetulan, di rumah, sang ayah punya perpustakaan kecil, dan itulah yang menunjang kelancaran, kegemaran baca-tulis, dan kegeniusan Korrie. Dan pada saat kelas 5 dan 6 ia telah membaca sekian banyak buku sastra, antara lain karya Hamka, Marah Rusli, Abdul Muis, Nur Sutan Iskandar, Suman Hs, HB Jassin, dll. Dan

kebiasaan membaca itu pun diteruskan saat SMP (1964--1967) dan SMA (1968--1970), bukan hanya membaca karya sastra Indonesia tapi juga karya sastra dunia.

Ada peristiwa unik yang membuat Korrie yakin akan dapat meraih cita-cita di masa depan. Ketika itu, saat kelas 5 SD (1963), oleh kakaknya ia diminta mengantarkan beberapa sapi (bersama orang upahannya) dengan kapal sungai kepada saudagar yang jauhnya lebih dari 500 kilometer. Membayangkan betapa jauh dan akan memakan waktu sehari-hari, ia membawa beberapa novel pinjaman, di antaranya *Tenggelamnya Kapal van der Wijck* karya Hamka. Sambil berbaring di tengah rakit yang beratap *kajang* ia membaca novel itu dengan berlinang air mata karena ikut merasakan kesedihan tokohnya (Zainuddin dan Hayati). Tepat pada puncak kesedihan itulah, tiba-tiba rakit terguncang, kandang sapi hampir roboh, dan sapi-sapi pun hampir kabur akibat ditabrak kapal lain di sebuah teluk. Untunglah keadaan segera bisa diatasi. Meskipun pakaian basah kuyup, buku-bukunya bisa diselamatkan. Setelah berurusan dengan pihak kepolisian, rakit dapat dihanyutkan dan kapal dapat meneruskan perjalanan ke hulu.

Peristiwa tragis dan juga berkat pembacaan novel karya Hamka yang menyedihkan itulah yang, menurut Korrie, meyakinkan dirinya bahwa suatu saat nanti ia akan mampu menjadi pujangga. "Kalau Hamka bisa menulis hal-hal sensitif yang mampu menguras air mata, saya juga yakin kalau saya akan bisa menulis seperti dia," katanya. Dan keyakinan serta cita-cita itu kian hari kian menguat, lebih-lebih setelah hijrah ke Yogya dan bertemu dengan sejumlah sastrawan seperti Umbu, Emha, Linus, Ragil Suwarna, dll. "Setelah saya berteman dengan mereka, saya benar-benar memiliki keyakinan yang kuat dan teguh bahwa saya akan mampu menjadi pujangga," katanya dalam surat tanggal 21 April 2007.

Berkat keteguhan dan keyakinan itulah, selanjutnya Korrie berjuang keras dengan cara terus menulis. Akibat didorong oleh keinginan yang kuat untuk meraih cita-cita, akhirnya dalam dirinya muncul suatu keputusan bahwa menulis harus menjadi sebuah kebiasaan, sekaligus menjadi sebuah tantangan dan pertarungan. Sebab, kalau tidak ditantang dan dipertaruhkan, sebuah keyakinan tidaklah akan dapat diwujudkan. Karena itu, ia tak pernah jera walau tulisannya sering ditolak koran, majalah, atau penerbit; tak jera mengikuti lomba walau kalah; dan tak pernah jera pula walau karya-karyanya mungkin dinilai

buruk oleh publik pembaca. Yang ada di dalam benaknya hanyalah menulis dan menulis karena menulis (puisi, prosa, esai) merupakan kebutuhan jiwa untuk berkomunikasi, bereksplorasi, dan berinovasi pikiran serta gagasan baik kepada diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang sederhana, efisien, namun estetik.

Menurut Korrie, bila ingin menjadi pengarang (sastrawan), seseorang haruslah mempunyai nyali dan keberanian. Nyali dan keberanian itu bisa muncul dari dalam diri atau berkat dorongan orang lain. Dengan mencontohkan dirinya sendiri, pada awal terjun ke dunia kepengarangan, ia lebih banyak menulis puisi dan hanya berani mengirimkan ke media-media lokal. Sebab, ia merasa media nasional hanya untuk penulis yang sudah jadi atau mapan. Ketika di Yogya (1970-an), misalnya, pada awalnya ia hanya berani mengirim karyanya ke *Pelopor*, *Eksponen*, *Suluh Marhaen*, dan *Mercu Suar*. Tetapi, karena pada saat itu ada seorang kawan (Arwan Tuti Artha) menunjukkan amplop berisi sejumlah puisi yang *directour* majalah *Horison*, ia kemudian merasa tertantang atas peristiwa pengembalian itu. Ia lalu segera menulis dan mengetik sejumlah puisi, sketsa, cerpen, esai, dll dan kemudian mengirimkannya ke berbagai media nasional.

Dan tanpa diduga, beberapa puisinya kemudian muncul di *Sinar Harapan*, beberapa sketsa dan cerpennya nampang di *Horison*, kemudian di *Kompas*, dan beberapa resensi buku muncul di *Budaya Jaya*. Dan tanpa diduga pula, sejak saat itu, Korrie merasa dibaptis sebagai sastrawan. Lebih-lebih ia kemudian merasa terlegitimasi karena diundang Dewan Kesenian Jakarta untuk mengikuti acara Pertemuan Sastrawan 1974 di TIM. Dengan begitu ia merasa benar-benar telah diakui sebagai sastrawan. Meskipun demikian, pengakuan semacam itu tak membuat dirinya tinggi hati, tetapi tetap bersemangat walau saat itu segebung sajak yang dikirimkan ke *Budaya Jaya* dikembalikan tanpa catatan apa-apa. Dan semangat Korrie tetap berkobar, terbukti karya puisi, cerpen, esai, resensi, dan kritiknya terus mengalir ke hampir seluruh media yang terbit di tanah air.

Bahkan, tak hanya itu, ia juga terus melakukan uji-coba kemampuan. Kalau semula hanya menulis karangan pendek (puisi, cerpen, esai), lalu ia mencoba menulis karangan panjang. Contoh nyata adalah novel *Upacara*. Pada mulanya, bab pertama novel itu dimuat sebagai cerpen di *Horison* (1976). Berkat dorongan rekan Ragil Suwarna Pragolapati, cerpen itu layak dikembangkan menjadi novel. Bukan suatu kebe-

tulan, saat itu (1976), DKJ sedang mengadakan sayembara mengarang roman. Karena itu, hanya dalam waktu seminggu (mengejar *deadline*), naskah novel *Upacara* selesai ditulis dan kemudian dikirimkan ke panitia. Dan tak diduga pula, uji kemampuan itu membuahkan hasil, terbukti novel itu dinyatakan sebagai pemenang utama (novel ini kemudian dimuat sebagai cerbung di harian *Suara Karya*, baru kemudian diterbitkan Pustaka Jaya pada 1978). Kenyataan tersebut membuat semangat juang pengarang muda itu kian membara, lebih-lebih --walau berselang lama (1981)-- segebung sajak (yang diberi judul *Suara Kesunyian*) yang semula dikembalikan oleh *Budaya Jaya* akhirnya --berkat bantuan Ajip Rosidi-- dapat diterbitkan.

Karena itu, berkat semangatnya yang tak pernah padam, juga berkat keyakinannya untuk menjadi pujangga, walau kini sudah mencapai usia lebih dari setengah abad, ia tak mau berhenti berproses kreatif menulis. Dan itu sangat masuk akal karena, menurutnya, perjalanan kreatif seorang penulis tidak ditentukan oleh berapa panjang usianya, tetapi ditentukan oleh karya yang telah dan akan dihasilkannya. Selama tangan dan pikiran masih bisa bergerak, tulisan (karya) akan selalu mengalir darinya. Maka, walau sampai kini ia telah menulis lebih dari 334 buku (novel, cerpen, puisi, esai, resensi, dll), ia tetap akan terus berkarya. Dan di dalam berkarya ia tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih aliran tertentu, dan tidak pula terfokus pada jenis atau *genre* tertentu.

Bila suatu saat ingin dan ada kesempatan menulis novel, misalnya, ia akan menulis novel; demikian pula ia akan menulis puisi, cerpen, esai, atau yang lain jika memang ada kesempatan untuk itu. Itu pula sebabnya, di samping terus menulis atas keinginan sendiri dan atau untuk melayani permintaan sejumlah media, ia juga sering menulis untuk teman-teman yang meminta dibuatkan puisi ulang tahun, ucapan ultah perkawinan, iklan produk tertentu, puisi perkawinan, acara berbagai pesta, hari kemerdekaan, hari Kartini, hari pahlawan, obituari atas kematian, ucapan selamat idulfitri, Natal dan Tahun Baru, Nyepi, dan sebagainya. Dan dalam hal penciptaan sastra semacam ini, sebagai pengarang Korrie tidak terlalu risau akan mutu. Sebab, menurutnya, yang lebih berhak mengatakan "mutu" atau "tidak bermutu" hanyalah khalayak pembaca. Agaknya, memang harus begitulah sikap seorang "pujangga". ***